

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING EKOLOGIK MADANIYATINI TAKOMILLASHTIRISH

Qo‘qon universiteti

Ta‘lim fakulteti

Pedagogika va psixologiya kafedrasi o‘qituvchisi

Maxkamova Masturaxon Baxromjon qizi

Tel: +998998352390

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining ekologik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari, usullari va pedagogik texnologiyalari yoritilgan. Maqolada ekologik madaniyatning dolzarbligi, uning rivojlangan davlatlardagi tajribasi, shuningdek, boshlang‘ich ta‘limda ekologik tarbiyaning o‘rni haqida tahlil qiladi. Maqolada ekologik madaniyatni shakllantirishda zamonaviy yondashuvlar, interfaol usullar, loyihalar va o‘yin texnologiyalaridan foydalanish masalalari ko‘rib chiqilgan. Bundan tashqari, o‘qituvchilarning ekologik kompetentligini oshirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ham keltirilgan.

Kalit so‘zlar: ekologik madaniyat, boshlang‘ich ta‘lim, ekologik tarbiya, pedagogik texnologiyalar, ekologik kompetentlik.

Respublikamizda so‘nggi yillarda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish, o‘simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish, yer usti va yer osti boyliklaridan oqilona foydalanish, tabiatni asrash, ekologik tarbiya, ekologik targ‘ibot, ekologik ta‘lim, ekologik madaniyatini takomillashtirishning me‘yoriy asoslari yaratilmoqda. “Atrof-muhitning qulay ekologik holatini, ekologik tizimlar, tabiiy komplekslar va alohida obyektlar muhofaza qilinishini, ekologik sharoitning sog‘lomlashtirilishini ta‘minlash”¹. kabi ustuvor vazifalari etib belgilandi. Natijada, bo‘lajak o‘qituvchilarning ekologik madaniyatini rivojlantirish, ekologik ta‘lim-tarbiya tizimini tashkil etish, ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish, ekologik xavfsizlikni ta‘minlashning pedagogik imkoniyatlari kengaydi.

Ekologik madaniyat – bu tabiatga bo‘lgan hurmat va u bilan barqaror munosabatni aks ettiruvchi qadriyatlar, urf-odatlar va hayot tarzi tizimidir. U insonning tabiat bilan bog‘liqligini tushunish va unga zarar bermasdan yashashni o‘z ichiga oladi. Bunda

¹ Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5024-son farmoni. 2017 yil 21 aprel.

ekologik madaniyat tabiiy resurslarni asrash, ulardan oqilona foydalanish, barqaror rivojlanishni qo‘llab-quvvatlash, ekologik ongni oshirish, chiqindilarni kamaytirish, qayta ishlash, energiya tejamkorligini kuchaytirish, ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarish va atrof-muhitni himoya qilishni ta’kidlaydi. Shuningdek, ekologik madaniyat insonlarning tabiatga nisbatan mas’uliyatli munosabatini shakllantirish, yosh avlodga ekologik tarbiya berish, jamiyatda ekologik fikrlashni rivojlantirish kabi muhim jihatlarni ham qamrab oladi. U nafaqat amaliy harakatlar, balki axloqiy va estetik qadriyatlar orqali ham namoyon bo‘ladi. Ekologik madaniyat rivoji orqali insoniyat tabiat bilan uyg‘unlikda yashash yo‘lini topadi, bu esa kelajak avlodlar uchun sog‘lom va toza muhitni saqlab qolishga xizmat qiladi. Ekologik madaniyatning tarkibiy komponentlari tabiat bilan barqaror va muvozanatli munosabatlarni shakllantirishga yordam beradi va quyidagilardan iborat: 1) Ekologik ong (bilim) komponenti tabiat va uning ekosistemalari haqida bilimga ega bo‘lishni, ekologik muammolarni tushunishni va ularga qanday munosabatda bo‘lishni anglatadi. Ekologik ong tabiatdagi o‘zgarishlar, resurslar iste’moli, chiqindilarni boshqarish, iqlim o‘zgarishi kabi masalalar haqida xabardorlikni oshirishga xizmat qiladi. 2) Ekologik qadriyatlar va axloq komponenti o‘z ichiga tabiat va unga bog‘liq resurslarni hurmat qilish, ularni asrab-avaylash, iste’mol qilishda ehtiyotkorlik va resurslarni tejash kabi qadriyatlarni oladi. Ekologik axloq insonga tabiat bilan muvozanatli va hamkorlikda yashashning zarurligini tushuntiradi. 3) Barqaror rivojlanish komponenti insoniyatning ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy ehtiyojlarini qondirishda, resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va ekologik ziyonni minimallashtirishga asoslanadi. Barqaror rivojlanish ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy tizimlarni bir-biriga bog‘lab, uzluksiz va adolatli rivojlanishga yordam beradi. 4) Ekologik ta’lim va tarbiya komponenti ekologik muammolarni tushunishga, ularni hal qilishning samarali yo‘llarini o‘rgatishga yordam beradi. Bu nafaqat maktablarda, balki butun jamiyatda, yoshdan katta yoshgacha bo‘lgan odamlarni atrof-muhitni asrashga rag‘batlantirishni anglatadi. 5) Ijtimoiy mas’uliyat komponenti har bir inson va jamiyat o‘z atrof-muhitiga bo‘lgan mas’uliyatni his qilishlari kerak. Bu o‘zgarishlarga olib keluvchi faollikni ko‘rsatish, ekologik siyosatlarni qo‘llab-quvvatlash va yashash joylarini himoya qilishni o‘z ichiga oladi. ²

Ekologik kompetentlik – bu atrof-muhit muammolarini tushunish, ularni hal qilish uchun zarur bilim, ko‘nikma va qobiliyatlarga ega bo‘lish, shuningdek, barqaror hayot tarzini amalga oshirish qobiliyatidir. Bu kompetentlik nafaqat ekologik bilimlar bilan chegaralanmaydi, balki ekologik harakatlarni amaliy hayotga tatbiq etish,

² Karamatova Dilfuza Sadinovna. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining ekologik madaniyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish. Avtorreferat. Toshkent 2025. 10-b

ijtimoiy mas’uliyatni anglash va ekologik qarorlarni qabul qilish qobiliyatini o‘z ichiga oladi. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida ekologik madaniyatni rivojlantirishda ta’limning ilmiylik, ta’lim-tarbiyaning birligi, tizimlilik va izchillik, ko‘rsatmalilik va ko‘rgazmalilik, onglilik, faollik va mustaqillikka erishish, tushunarlilik, puxtalik va tizimli o‘zlashtirib olish, individuallashtirish o‘quvchitalabalarning shaxsiy va yosh xususiyatlarini hisobga olish, fanlararo bog‘liqlik, nazariya bilan amaliyot birligi tamoyillaridan foydalandik. Ta’limning ilmiylik tamoyilini loyihalashtirishda ekologik bilim olish va o‘rganish, ilm-fan, texnologiya sohalaridagi yangiliklardan xabardor bo‘lish, tizimli va mantiqiy fikrlashga asoslangan, ekologiya, tabiiy resurslar va ularni asrash, tabiat bilan insonning o‘zaro aloqasiga oid tajriba va eksperimentlarga tayangan yondashuvlarni ifodalanadi. Ta’imtarbiyaning birligi tamoyilida talabani tabiiy-ijtimoiy muhit bilan o‘zaro munosabatlari, ekologik tarbiyasi, ekologik ta’limi, tabiatda o‘zini tutush qoidalari nazarda tutilgan. Ta’limning tizimlilik va izchillik tamoyili ekologik ta’limning barcha tarkibiy qismlari o‘zaro bog‘liqligi, ekologiyaga oid tushunchlar tizimi, tabiat bilan o‘zaro aloqalari, uzluksiz ekologik ta’limni ta’minlashni anglatadi. Ta’limning ko‘rsatmalilik va ko‘rgazmalilik tamoyili esa ekologik ta’limda vizual vositalardan, ya’ni diagrammalar, kartalar, videolar, foto-rasmlar, infografikalar va boshqa ko‘rgazmalar orqali foydalanishni anglatadi. Ta’limning onglilik, faollik va mustaqillikka erishish tamoyili ekologik bilimlarni talabalarga samarali tarzda yetkazish va ularni atrof-muhit muammolariga faollik bilan yondashishi orqali ekologik madaniyati rivojlantiriladi. Boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilar o‘quv fanlari doirasida qo‘shimcha ravishda: suvni tejash va asrash; atmosfera havosining ahamiyati va uni muhofaza qilish; yer resurslari va yer osti boyliklaridan oqilona foydalanish; o‘simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish; chiqindilarni yig‘ish va joylashtirish; O‘zbekistonning go‘zal va takrorlanmas tabiatini asrash; o‘zi yashaydigan qishloq (shahar) tabiatini asrashda faol ishtirok etish; O‘zbekistondagi qo‘riqxonalar va tabiat bog‘lari to‘g‘risida; Orol dengizi fojiasi to‘g‘risida umumiy bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishi lozim. Mazkur bilim va ko‘nikmalarni takomillashtirishda bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari ekologik madaniyatini rivojlantirish talab etiladi. Buning uchun ekologik madaniyat, uning darajasini aniqlash lozim. Shaxs ekologik madaniyat darajasi, uning amaliy faoliyati, his-tuyg‘ulari, emotsional holati jamiyat ekologik voqealigi va ma’naviy-madaniy rivojlanish xususiyatlarini ifodalaydi. XX asr madaniyatshunosligida madaniyat fenomenini moddiy va ma’naviy sohalariga ajratib ko‘rsatishning nisbatan ustuvor metodologiyasiga asoslanadigan bo‘lsak, ekologik madaniyatni ham “moddiy ekologik madaniyat” va “ma’naviy ekologik madaniyat” ga ajratish mumkin. Ekologik moddiy madaniyat ishlab chiqarishning ekologik texnologiyalarga asoslanishi bilan bog‘liq bo‘lsa, muqarrar ravishda, ekologik

texnologiya madaniyatini taqozo qiladi. Madaniyatning bu shakli esa, o‘z navbatida uning intellektual asoslaridan ajralgan emas. Aksincha, bu sohadagi madaniyatning «moddiyligi», uning ma’naviyliги, moddiyligining shakli sifatida namoyon bo‘ladi. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari bolalarga ekologik ongni shakllantirishda asosiy ro‘l o‘ynaydi. Shuning uchun ularning o‘zlarida yuqori darajada ekologik kompetentlik mavjud bo‘lishi zarur. Buning uchun:

- Pedagogik oliygohlarda ekologik ta’limni kuchaytirish;
- Amaliy ekologik tajribalarni oshirish (daraxt ekish, suv va energiya tejash loyihalari);
- Xalqaro ekologik dasturlarda ishtirok etish (masalan, UNESCOning “Barqaror rivojlanish” dasturlari).

Xulosa. Insonning tabiat, jamiyat va o‘z-o‘zi bilan munosabatlarining ijtimoiy-tarixiy rivojlanishi orqali bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining ekologik madaniyati asoslangan. Insonning tabiatga, jamiyatga va o‘z-o‘ziga nisbatan mas’uliyatli munosabatlarini tizimli rivojlantirish orqali integrativ mazmuni aniqlangan.

Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida ekologik madaniyatni rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari ekologik madaniyatni rivojlantirishda ta’lim tamoyillari, metodlari, yondashuvlari, bosqichlari va ta’sir etuvchi omillarini aniqlash imkonini beradi. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining ekologik madaniyatini rivojlantirishning metodik imkoniyatlari pedagoglarning ekologik tayyorgarligini deduktiv tavsiflashga doir tushunchalarni aniqlashni talab etadi. Bunda pedagogik antropologiya, ijtimoiy-pedagogik, ilmiy pedagogik, metodik darajalarining filogenetik va ontogenetik tarkibiy qismlari dinamikasi tabiatga mos bio-eko-ijtimoiy shaxsga yo‘naltirganligini ta’minlash asosida aniqlashtirilgan. Ekologik kompetentlik zamonaviy ta’limning muhim qismi bo‘lib, u nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki kelajak avlod uchun barqaror hayotni ta’minlashga xizmat qiladi. O‘qituvchilar bu sohada yetakchi rol o‘ynashi kerak, shuning uchun ularning ekologik kompetentligini oshirishga qaratilgan dasturlar ishlab chiqilishi lozim.

Pedagogik jihatdan ekologik madaniyatni shakllantirishda zamonaviy yondashuvlar, interfaol usullar, loyihalar va o‘yin texnologiyalaridan foydalanish tavsiya etilgan. Bundan tashqari, o‘qituvchilarning ekologik kompetentligini oshirish uchun amaliy tavsiyalar keltirilib, ularning tabiat bilan muvozanatli munosabatda bo‘lishi, ekologik bilim va ko‘nikmalarni o‘quvchilarga yetkazish usullari ta’kidlangan. Natijada, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining ekologik madaniyatini rivojlantirish orqali yosh avlodda atrof-muhitni asrashga bo‘lgan mas’uliyatli

munosabatni shakllantirish, barqaror rivojlanishni qo‘llab-quvvatlash va ekologik xabardorlikni oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – Toshkent: O‘zbekiston, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni – Toshkent, 2020.
3. “Atrof-muhitni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonun – Toshkent, 2022.
4. Mirziyoyev Sh.M. “Yangi O‘zbekiston strategiyasi va ekologik barqarorlik” – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
5. Ibragimov X., Yusupov O. “Ekologik ta’lim va tarbiya metodikasi” – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
6. To‘xtayeva N. “Boshlang‘ich sinflarda ekologik tarbiyaning pedagogik asoslari” – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2020.
7. UNESCO “Barqaror rivojlanish uchun ta’lim (ESD)” – Parij, 2021.
8. Qodirov F. “Ekologik madaniyat va uning shakllantirish usullari” – Samarqand: SamDU, 2018.
9. G‘ofurov A. “Pedagogik innovatsiyalar va ekologik kompetentlik” – Jizzax: Jizzax davlat pedagogika instituti, 2022.
10. Karamatova Dilfuza Sadinovna. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining ekologik madaniyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish. Avtorreferat. Toshkent -2025. 10-b.
11. Maxkamova, M. (2024). KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA DIQQATNI RIVOJLANTIRISH USULLARI. University Research Base, 99-102.
12. Makhkamova, M. (2023). DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL SPEECH IN ADOLESCENCE. TEACHER OF KOKON STATE PEDAGOGICAL INSTITUTE. Development and innovations in science, 2(12), 33-36.
13. Siddikov, B. S., & Mahkamova, M. B. (2022). WAYS TO DEVELOP THE PROFESSIONAL QUALITIES OF FUTURE TEACHERS.
14. Orziqulov, X., & Usanov, B. (2025). OLIY TA’LIM MUASSASASI TALABALARI O‘RTASIDA EKOLOGIK ONG VA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH. " GLOBAL MUNOSABATLAR NAZARIYASI: YOSHLARNING TARAQQIYOT G‘OYALARI" xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari, 1(2), 22-26.
15. Orziqulov, X. (2024). BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINFLARIDA IJTIMOIY PEDAGOGIK KOMPONENTLIKNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI. Universal xalqaro ilmiy jurnal, 1(5), 228-230.

16. Moxira, T. (2023). BOLALARNINGPSIXOLOGIK RIVOJLANISHIDA ELEKTRON RESURLARDAN FOYDALANISH. International Multidisciplinary Journal of Universal Scientific Prospectives, 1(1), 20-25.
17. Moxiraxon, T. (2024). Bolalarda dunyoqarashni shakllantirishda badiiy asarlar va ularni sahnalashtirish faoliyati. Yosh Tadqiqotchi Jurnal, 3(1), 194-198.
18. Xursanov, O. (2023). TALABALARNI HAMKORLIK TEXNOLOGIYASI ASOSIDA O‘QUV - MA’NAVIY MOSLASHUVCHANLIK IMKONIYATLARINI OSHIRISH TEXNOLOGIYASI (1 - KURS TALABALARI MISOLIDA). Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 264–269. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/5519>
19. Omadbek Ulug‘bek o‘g, X., & Bibioysha, I. (2024). O‘ZLASHTIRISHDAN ORTDA QOLGAN BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARI. University Research Base, 646-649.